

La Prima Guerra Punica spiegata attraverso le fonti storiche e l'archeologia

Tecla Zucchi

Abstract

La Battaglia delle Egadi, combattuta il 10 marzo 241 a.C., segnò la conclusione dello scontro ventennale tra Roma e Cartagine, noto nelle fonti come Prima Guerra Punica. Da sempre, la guerra rappresenta un motore di innovazione e trasformazione, e il primo grande conflitto tra le due potenze non fece eccezione: oltre a ridefinire gli equilibri politici e la talassocrazia nel Mediterraneo, fu per Roma un banco di prova fondamentale nell'ambito della guerra navale e dell'ingegneria militare marittima. Con questa vittoria, Roma consolidò il proprio controllo sulla Sicilia, che divenne la prima provincia romana, e si impose come nuova potenza marittima del Mediterraneo occidentale, ponendo le basi per la sua futura espansione.

Il conflitto, durato oltre vent'anni, fu caratterizzato da una serie di scontri sia terrestri che navali, coinvolgendo non solo la Sicilia e le sue acque circostanti, ma anche altri scenari strategici. Gli eventi della guerra sono stati tramandati da diverse fonti storiche, tra cui emerge in particolare Polibio (200-120 a.C.), autore greco che scrisse poche generazioni dopo i fatti, basandosi su testimonianze dirette e fonti di entrambe le parti in conflitto.

Negli ultimi vent'anni, una serie di indagini subacquee sistematiche condotte nell'area indicata da Polibio (Storie, I, 60) come teatro dello scontro – a cura della Soprintendenza del Mare della Regione Sicilia, della RPM Nautical Foundation e della SDSS – ha portato alla luce reperti chiave per la ricostruzione storica della battaglia.

Questo articolo si propone di esaminare in un primo momento le fonti storiche, inserendole nel loro contesto geografico e politico, per poi metterle in relazione con la controparte archeologica, nel tentativo ultimo di fornire una panoramica dell'importanza storica della Prima Guerra Punica.

Introduzione: la Sicilia, un excursus geografico e storico

La Sicilia è situata al centro del Mediterraneo, separata da un breve tratto di mare dalla costa tunisina¹ e al contempo ben inserita nel sistema di grandi isole del Tirreno. La sua posizione geografica la rende un ponte tra l'oriente e l'occidente di fondamentale importanza per chiunque avesse ambizioni di controllo dei commerci mediterranei.

L'isola, variamente occupata sin dalla preistoria² con le sue isole satelliti, vide l'insediarsi di una consistente compagine levantina nell'VIII secolo a.C. nella sua punta più occidentale, dove venne fondato il fondaco³ di Mozia.

Verso la metà dell'VIII secolo, dall'altra parte dell'isola, diventa stabile la presenza greca, con la fondazione euboica di Naxos nel 734 a.C., di Siracusa nel 733 a.C., Megara Iblea nel 728 a.C. e delle altre *apoikie*⁴ per tutto il VI secolo a.C.

¹ Il tratto di mare del Canale di Sicilia che separa l'isola dalla Tunisia nei loro punti più vicini misura 369,2 chilometri.

² TUSA 1993.

³ La parola "fondaco" deriva dall'arabo فندق, *funduq* "albergo", letteralmente "casa-magazzino". È il termine oggi utilizzato per spiegare le dinamiche di insediamento fenicie durante il periodo di espansione del Mediterraneo (IX-VII secolo a.C.) e con il quale si fa riferimento non alle città, bensì ad insediamenti a vocazione commerciale, che talvolta potevano trovarsi anche all'interno di città preesistenti ed abitate.

⁴ Termine utilizzato per la prima volta da Erodoto nelle Storie (libro I, 150) in riferimento alla colonia greca di Cirene (Libia) fondata da Batto e in seguito verrà adottato in modo sistematico. Il termine ἀποικία si riferisce ad un insediamento che un gruppo di Greci fonda in una terra lontana dalla madrepatria, esportando il modello politico-sociale

Nel proemio del Libro VI (1-2) della Guerra del Peloponneso, Tucidide introduce la spedizione ateniese in Sicilia (415-413 a.C.) sottolineando la fertilità e l'importanza strategica per i greci che si erano insediati sull'isola:

*"La Sicilia è la più grande delle isole nel Mediterraneo e in antico vi si stabilirono diversi popoli: alcuni indigeni, altri coloni venuti dal di fuori. Tra questi ultimi, i più recenti furono i Greci, che trovarono la terra assai fertile e favorevole alla vita."*⁵

(Tucidide, Storie, VI, 1.2)

Allo stesso tempo, nel Libro VI, 6 (2-3) lo stesso autore descrive come i Fenici avessero occupato in un primo momento le coste dell'isola e come, in seguito all'arrivo dei greci, si fossero dovuti ritirare in tre principali insediamenti⁶, che poi passeranno sotto l'influenza di Cartagine. Anche quest'ultima avrebbe quindi una presenza radicata sull'isola:

*"I Fenici occupavano inizialmente gran parte delle coste della Sicilia, poiché vi erano insediati per il commercio. Tuttavia, quando i Greci iniziarono ad arrivare in gran numero per fondare le loro città, essi si ritirarono per lo più in Motya, Soloenta e Panormo, vicino ai Cartaginesi, e si dedicarono a vivere di commercio piuttosto che a difendere il territorio."*⁷

Quando Cartagine nel VI secolo a.C. prorompe nello scenario Mediterraneo e inizia a controllare stabilmente l'ala occidentale dell'isola, le tensioni culminano in diverse contrapposizioni con i vicini greci di Sicilia.⁸

Nonostante ciò, nel III secolo a.C. la situazione può essere definita di silente equilibrio tra le due fazioni, se non fosse per un fattore esterno, Roma, che cominciava a farsi ingombrante e a crescere senza apparente volontà di arresto.

I rapporti tra Roma e Cartagine alle porte dello scontro

Nel 264 a.C., alla vigilia della Prima Guerra Punica, i rapporti tra Roma e Cartagine erano formalmente pacifici, ma si stavano deteriorando a causa di rivalità commerciali e territoriali.

Sebbene non ci fosse ancora stato un conflitto diretto, le due potenze avevano già avuto interazioni diplomatiche e militari.

Prima dello scoppio del conflitto Roma e Cartagine avevano firmato diversi trattati che miravano a regolare le rispettive sfere di influenza. Questi ci sono stati riportati da Polibio nel terzo libro delle Storie (22-25), tradotti dal latino, ma vengono anche menzionati, seppur con minor quantità di dettagli, da Tito Livio⁹.

della πόλις dalla quale provenivano. Verrà impiegato dallo stesso autore (Storie, I, 173) in riferimento alla colonizzazione della Sicilia.

⁵ DONINI 1982 II, 917.

⁶ I tre principali insediamenti sono nella parte occidentale della Sicilia: Mozia, Solunto, Panormo.

⁷ DONINI 1982.

⁸ Tra gli scontri, si denota l'importanza della Battaglia di Himera del 480 a.C. combattuta dai cartaginesi contro Siracusa guidata dal tiranno Gelone; della seconda guerra greco-punica (409-405 a.C.) al termine della quale Selinunte, Himera ed Agrigento cadono in mani cartaginesi; dei conflitti del IV secolo a.C. contro Dionisio I e II di Siracusa, uno dei quali porterà alla perdita di Mozia dopo un assedio nel 396 a.C.

⁹ In Tito Livio, Ab Urbe Condita, VII, 27 si menziona il trattato del 348 a.C., senza però dettagli precisi.

Il primo trattato venne stipulato nel 509 a.C. e limitava l'espansione romana ai commerci marittimi, oltre ad impedire il commercio con alcune zone controllate da Cartagine. Le due parti si garantivano inoltre protezione reciproca in caso di attacchi di terzi (Polibio, III, 22.4-13).

Il secondo trattato del 348 a.C. rafforzava i limiti commerciali e ribadiva il veto di interferire nelle rispettive aree di influenza, come riportatoci da Polibio nelle Storie, III, 24.3-13¹⁰:

«A queste condizioni ci sia amicizia tra i Romani e gli alleati dei Romani e i popoli dei Cartaginesi, dei Tirii e degli Uticensi e i loro alleati. I Romani non facciano bottino, né commercino, né fondino città al di là del promontorio Bello, di Mastia, di Tarseo. Qualora i Cartaginesi prendano nel Lazio una città non soggetta ai Romani tengano i beni e le persone e consegnino la città. Qualora i Cartaginesi catturino qualcuno di quelli con cui i Romani hanno accordi di pace scritti, ma che non sono a loro sottomessi, non lo sbarchino nei porti dei Romani; qualora poi un Romano metta mano su chi è stato sbarcato, sia lasciato libero. I Romani, allo stesso modo, non facciano ciò. Se un Romano prende acqua o provviste non commetta torti ai danni di nessuno di quelli con cui i Cartaginesi sono in pace e amicizia. Un Cartaginese, allo stesso modo, non faccia ciò. Altrimenti non si vendichi privatamente: se qualcuno lo fa che l'offesa sia pubblica. In Sardegna e in Libia nessun romano commerci o fondi città (...) se non finché abbia preso provviste o riparato l'imbarcazione. Qualora una tempesta ve lo trasporti si allontanino entro cinque giorni. Nella parte controllata dai Cartaginesi e a Cartagine faccia e venda tutto quanto è permesso anche a un cittadino. Un Cartaginese faccia lo stesso a Roma.»

Le sfere di influenza vennero infine definite con maggiore precisione nel terzo trattato tra Roma e Cartagine del 306 a.C.: Roma si concentrava sull'Italia, mentre Cartagine restava predominante in Africa e Sicilia.

Dell'ultimo trattato stipulato durante la guerra contro Pirro (279-275 a.C.) ne parla Polibio (Storie, III, 25.3-5)¹¹:

«...in esso conservano tutti gli altri punti alle condizioni esistenti e a questi viene aggiunto quanto scritto di seguito: "Qualora facciano alleanza con Pirro, gli uni e gli altri mettano per iscritto che sia permesso portarsi soccorso a vicenda nel territorio di chi viene attaccato; a quale dei due abbia bisogno di soccorso i Cartaginesi forniscano le imbarcazioni sia per l'andata sia per il ritorno, e gli uni e gli altri gli stipendi ai rispettivi uomini. I Cartaginesi portino soccorso ai Romani anche per mare, se c'è bisogno. Nessuno costringa gli equipaggi a sbarcare contro la loro volontà".»

Questo trattato sancisce un'alleanza tra le due potenze che combatterono insieme contro il re dell'Epiro, il quale aveva tentato di conquistare l'Italia meridionale e la Sicilia.

È interessante constatare ai fini della narrazione degli antecedenti alla Prima Guerra Punica, come tra Roma e Cartagine corresse un rapporto di cooperazione, nonostante le prime avvisaglie di diffidenza reciproca erano insite in questo, e già negli altri trattati stipulati ciclicamente.

Entrambi i nemici non dichiarati nutrivano grande interesse in particolare per la Sicilia, per diversi motivi: dal punto di vista punico, la Sicilia occidentale poteva essere vista come un'estensione naturale della propria sfera d'influenza, essendo prossima alla Tunisia, inoltre, controllarla

¹⁰ MUSTI 2001.

¹¹ SCHICK 1955.

significava garantire il dominio sulle rotte commerciali verso la Spagna e il Tirreno; per Roma, la Sicilia era una piattaforma di lancio ideale per la propria espansione nel Mediterraneo, dopo essersi assicurata il primato nell'Italia meridionale dopo la guerra con Pirro (275 a.C.). Controllare l'isola avrebbe significato in primo luogo evitare un blocco navale dal sud, in secondo luogo, garantire protezione alle città greche dell'isola, alleate o potenziali alleate dell'Urbe ed in ultimo fermare l'espansionismo cartaginese¹².

Infatti, Diodoro Siculo nel I secolo a.C. nella Biblioteca Storica (XXIII, 1)¹³ spiega: “*La Sicilia, la più bella fra le isole, è essenziale per la nascita di qualsiasi egemonia mediterranea*” e “*La Sicilia è la più bella di tutte le isole, poiché contribuisce grandemente alla crescita di un impero.*”

La Prima Guerra Punica: innovazioni, tecnologie e strategie tra il 264 e il 241 a.C.

Il conflitto ventennale conosciuto come Prima Guerra Punica (264-241 a.C.) viene affrontato da Polibio nel primo libro delle Storie con un'attenzione particolare agli aspetti strategici e navali, sottolineando l'evoluzione del rapporto tra Roma e Cartagine da cooperazione e competizione e focalizzandosi sulla trasformazione di Roma in una potenza marittima. L'autore si basa per il suo racconto principalmente su due autori, Filino di Agrigento (III secolo a.C.) e Quinto Fabio Pittore (254 -190 a.C.). I due autori, schierati rispettivamente il primo a favore di Cartagine e il secondo a favore di Roma, richiedono un'attenta valutazione della loro imparzialità nel racconto dei fatti, che emerge in particolare dall'analisi delle cifre da loro impiegate per descrivere imbarcazioni, prigionieri e soldati¹⁴.

Il conflitto non venne combattuto esclusivamente in mare, aspetto su cui si focalizza il presente contributo, ma ci furono anche scontri terrestri e assedi.

«Cercheremo tuttavia di esporre un po' più accuratamente la prima guerra scoppiata tra Romani e Cartaginesi per la Sicilia. Non è facile, infatti, trovare una guerra di più lunga durata di questa, né preparativi più ampi, né avvenimenti più continui, né combattimenti più numerosi, né maggiori rovesci di fortuna di quelli che si verificarono, per gli uni e per gli altri, in questa guerra. In quell'epoca questi stati erano ancora integri nei costumi, di medie fortune e quasi uguali fra loro nelle forze. Perciò chi vuole osservare bene la natura peculiare e la potenza di ciascuno dei due stati deve metterli a confronto sulla base di questa guerra piuttosto che di quelle venute dopo»

Polibio, Storie, Libro I, 13 (10-13)¹⁵

¹² Durante la descrizione del conflitto di Messina Polibio afferma: "(I romani) concepirono la speranza di cacciare del tutto i Cartaginesi dalla Sicilia" (Storie, I,20) in SCHICK 1955.

¹³ In BEJOR 1988, 61.

¹⁴ Polibio, libro I, 14, 3: la parzialità delle cronache di Filino di Agrigento e di Quinto Fabio Pittore nella trattazione della prima guerra punica: «...A causa, infatti, della sua inclinazione e del pieno favore verso di loro, a Filino sembra che i Cartaginesi abbiano sempre agito con saggezza, bene, coraggiosamente, i Romani, invece, in modo opposto, mentre a Fabio sembra il contrario» (da MUSTI 2001).

Nonostante ciò, Polibio è considerato dagli studiosi dell'argomento la fonte principale e più attendibile per ricostruire le dinamiche di questa guerra; tra questi, DE SOUZA 2015, 181 che definisce lo scrittore greco “esperto ed autorevole nelle sue valutazioni”.

¹⁵ MUSTI, 2001.

Oltre a considerare il conflitto semplicemente come una successione di scontri tra le due fazioni, risulta significativo approfondire, attraverso l'analisi delle fonti e dei dati archeologici, gli aspetti più rilevanti della guerra, nonché le conseguenze del trattato di pace conclusivo, che verranno esaminate in seguito.

Avendo precisato le motivazioni che portano allo scoppio delle ostilità, anche in questo frangente è possibile affermare che la guerra rappresenta un motore di innovazione e trasformazione in tutti i campi, che porta ad un nuovo equilibrio interno ai contendenti, sul piano mediterraneo e ad un'accelerazione nello sviluppo di tecnologie.

Prima dello scoppio della guerra nel 264 a.C. con il pretesto della richiesta d'aiuto dei Mamertini, sia ai romani che ai cartaginesi¹⁶, Roma non possedeva alcuna flotta militare, né aveva mai affrontato un conflitto navale.

Polibio racconta (Storie, I, 20): *“Una delle ragioni che mi indussero a soffermarmi su questa guerra, fu appunto il desiderio che non rimanesse ignorato un importante avvenimento, ma si sapesse come, quando e per quale ragione in particolare i Romani siano discesi in mare per la prima volta. Quando essi compresero dunque che la guerra andava per le lunghe, intrapresero la costruzione di navi, cento quinqueremi e venti triremi, Gli armatori non avevano assolutamente alcuna esperienza della costruzione delle quinqueremi, perché nessuno fino allora aveva mai questo usato in Italia navi di tale tipo; la loro costruzione presentò quindi non piccola difficoltà”*¹⁷. Secondo l'autore, sostenuto da Plinio¹⁸ gli armatori romani costruirono l'intera flotta in soli sessanta giorni: avrebbero imparato a costruire le quinqueremi copiando il *design* di una nave cartaginese catturata durante le prime operazioni a Messina¹⁹.

Le opinioni su questo fatto sono discordanti, in quanto l'affermazione stessa di Polibio *“perché nessuno fino allora aveva mai questo usato in Italia navi di tale tipo”*²⁰ risulta contraddetta da Diodoro Siculo²¹ che afferma invece che le quinqueremi vennero inventate dal Dionigi I, tiranno di Siracusa, nel 399 a.C. e poi largamente utilizzate nelle guerre tra Siracusa e Cartagine nel IV secolo a.C.²².

I romani sarebbero dunque dovuti essere a conoscenza dell'esistenza di questa tipologia di imbarcazioni, anche in quanto alleati dei Siracusani.

La velocità presunta con la quale l'intera flotta romana venne preparata è stata considerata da alcuni un'iperbole narrativa per sottolineare la laboriosità dei romani²³, da altri un dato plausibile²⁴. Quest'ultima posizione può essere corroborata anche dal ritrovamento della cosiddetta Nave Punica di Marsala²⁵, imbarcazione probabilmente da guerra attribuita cronologicamente al periodo della Prima Guerra Punica. Gli abbondanti rinvenimenti lignei di questo relitto sono infatti caratterizzati da “shipwright's marks”, definiti così da Honor Frost, ossia incisioni di lettere puniche sulle varie componenti dell'imbarcazione che hanno fatto pensare ad indicatori per l'assemblaggio.

¹⁶ SCHICK 1955 I,10.

¹⁷ SCHICK 1955, 47.

¹⁸ Plinio, Storia Naturale, 16, 192 in Enrico Acquaro 2007.

¹⁹ Polibio, Storie, I, 20.

²⁰ SCHICK 1955 I, 20.

²¹ Biblioteca Storica, 14.42.2 in Diodoro *Siculo*, in TONINI 1985.

²² DAVIES 2023

²³ HEITLAND, 1909, 195

²⁴ GOLDSWORTHY 2000, 100.

²⁵ FROST 1976.

Considerando la possibilità che anche la quinqueremi catturata dai romani nello Stretto avesse le stesse incisioni su tutte le parti lignee²⁶, sembra maggiormente plausibile un'imitazione e una veloce costituzione di una flotta romana, nonostante rimanga l'interrogativo se i romani fossero a conoscenza o meno delle imbarcazioni siracusane di IV secolo a.C.²⁷

I romani, dunque "... *decisero di affrontare i Cartaginesi anche per mare...*" (Polibio, I, 20)²⁸ e per farlo, nonostante non siamo certi delle modalità, utilizzarono una flotta che uscì presto vittoriosa da scontri navali durante il conflitto.

Nel 260 a.C. venne combattuta la celebre battaglia di Mylae, odierna Milazzo, narrata da Polibio (I, 20-23)²⁹ e da Appiano³⁰ a cavallo tra il I e il II secolo d.C., nella quale i romani misero in campo i corvi. Il funzionamento di questo strumento bellico ci è spiegato nel dettaglio da Polibio (I, 22)³¹:

"...opportunamente, dunque, vi fu chi ideò a propose lo strumento bellico chiamato più tardi corvo. Esso era costruito come ora dirò: a prua si alzava un'antenna rotonda della lunghezza di quattro orgie³² e del diametro di tre palmi³³. Questa a sua volta portava sulla cima una carrucola, e tutt'intorno era una scala fatta di tre navi traversali, fissata con chiodi, della larghezza di quattro piedi e della lunghezza di sei orgie. Nel tavolato era un foro oblungo che girava intorno all'antenna alla distanza di due orgie dalla base inferiore della scala. La scala aveva pure un parapetto che arrivava all'altezza del ginocchio e si stendeva da entrambi i lati, per tutta la sua lunghezza. All'estremità era applicato una specie di pestello acuminato di ferro, recante in cima un anello, di modo che nel suo insieme lo strumento appariva simile a quelle macchine che servono per macinare il grano. All'anello era legata una gomina con la quale, quando la nave si scontrava con quella avversaria, i marinai sollevavano i corvi per mezzo della carrucola che era all'estremità dell'antenna e li facevano ricadere sulla tolda della nave avversaria; ora a prue, ora, con una deviazione laterale, sul fianco. Quando i corvi impigliatisi nei tavolati della tonda nemica, avevano unito le navi, se queste erano congiunte per i fianchi, i soldati abbordavano da ogni parte, se fossero state unite a prua, a due a due sarebbero saliti in fila attraverso il rostro stesso: i primi si difendevano frontalmente opponendo gli scudi, gli altri si proteggevano i fianchi appoggiando l'orlo degli scudi sul parapetto. Armati di tali macchine, i Romani attendevano il momento propizio alla battaglia"

La tattica adottata dagli strateghi romani mirava a creare delle condizioni che simulassero un combattimento terrestre, "...*la battaglia finì con il divenire del tutto simile ad un combattimento di*

²⁶ Gli "shipwright's marks" sono un elemento che ritroviamo in relitti appartenenti ad un ampio arco cronologico. Alcuni esempi possono essere il relitto di Kyrenia (IV secolo a.C.; STEFFY 1994), la Madrague de Giens (I secolo a.C.; TCHERNIA *et al.* 1978), il relitto di Yenikapi 12 (V-VI secolo d.C.; KOCABAŞ 2015), il relitto di Serçe Limani (XI secolo d.C.; BASS - VAN DOORNINCK 2004).

²⁷ Davies M., Reassessing Polybius' account of the Battle of Aegates (241 BCE) using the underwater material culture found at the Egadi Islands, MAGS 2023.

²⁸ SCHICK 1955, 47.

²⁹ SCHICK 1955, 50.

³⁰ Appiano, Le Guerre Puniche VI, 2-3 in GOUKOWSKY 1997.

³¹ SCHICK 1955, 49.

³² Unità di misura corrispondente a 1/100 di 1 stadio.

³³ Unità di misura corrispondente a quattro dita di una mano.

fanteria..." (Polibio I, 23)³⁴ in cui erano più abili ed addestrati rispetto ai nemici, anche nel contesto di una battaglia navale, nella quale altrimenti sarebbero stati in svantaggio.

Attraverso i corvi, veri e propri pontili mobili, le navi cartaginesi venivano arpionate immobilizzandole e permettendo ai soldati di fanteria imbarcati insieme ai rematori sulle quinqueremi di combattere corpo a corpo.

Questa strategia risultò vincente nell'occasione della battaglia di Mylae (260 a.C.) e venne continuamente impiegata per tutta la durata del conflitto.

A livello strategico quindi, i romani riuscirono fin da subito a volgere la situazione a loro favore. Possiamo seguire l'evoluzione e il loro miglioramento in questo campo attraverso i racconti di Polibio; particolarmente significativo è l'esempio della battaglia di Ecnomus (256 a.C.) con cui i romani spostano sul suolo tunisino lo scenario della guerra:

*"... Era intento dei romani recarsi in Africa ed estendere a quel territorio la guerra perché i cartaginesi non sentissero in pericolo solo il predominio in Sicilia ma la loro stessa incolumità e il territorio della patria..."*³⁵

Per poter parlare dello scontro finale, è necessario menzionare la battaglia di Drepanum del 249 a.C., vinta dai Cartaginesi che seppero sfruttare al meglio la situazione che si presentò loro, così come faranno i romani il 10 marzo del 241 a.C.

Trapani e la vicina Lilibeo erano roccaforti cartaginesi nella Sicilia occidentale, punti strategici per la breve distanza che le separava da Cartagine stessa e per garantire un approvvigionamento efficace alle truppe stanziate in Sicilia.

La battaglia di Drepanum viene narrata da Polibio nel libro I delle Storie, 49-53. Ecco riportati alcuni dei punti salienti del racconto tratti dal Libro I, 49-50³⁶:

"...I Romani arruolarono in tutta fretta dei marinai e, raccoltine diecimila circa, li spedirono in Sicilia..." (I,49)

"...il console romano Publio Claudio³⁷ riunì i tribuni e disse loro che gli pareva giunto il momento propizio per attaccare Trapani con tutta la flotta. Aderbale infatti, duce dei Cartaginesi, preposto alla città, era del tutto impreparato all'attacco, ignorando la presenza dei rinforzi ed essendo convinto che la flotta dei Romani, dopo la perdita di uomini subita nell'assedio, non fosse in grado di riprendere il mare..." (I,49)

"...Preparata così ogni cosa, salpò circa a mezzanotte all'insaputa dei nemici..."(I,49)

"...Al sorgere del giorno, le prime navi erano in vista di Trapani: Aderbale in un primo tempo rimase attonito alla vista improvvisa, ma ben presto si riprese e capì che il nemico era venuto per attaccare..." (I,49)

³⁴ SCHICK 1955.

³⁵ Polibio Storie, I,26 da SCHICK 1955.

³⁶ SCHICK 1955, 78-79.

³⁷ A seconda delle fonti, figlio o nipote di Appio Claudio Ceco, console nel 264 a.C.

"... (Aderbale) Raccolse dunque sulla spiaggia gli equipaggi e convocò con un bando i mercenari della città." (I,49)

"Detto questo, egli stesso in tutta fretta salpò e condusse fuori i suoi proprio sotto alle rupi dalla parte opposta a quella dalla quale i Romani stavano entrando nel porto." (I,49)

"Publio, il console dei Romani, vedendo che, contrariamente a quanto si aspettava, i nemici non cedevano ma, invece di essere smarriti per l'attacco improvviso, si preparavano alla battaglia navale, mentre delle sue navi alcune già si trovavano nel porto, altre alla sua imboccatura, ed altre ancora si avvicinavano per entrarvi, ordinò che tutte si volgessero e tornassero indietro..." (I,50)

"Ma le navi che erano già nel porto, girandosi improvvisamente, andarono a cozzare contro quelle che stavano per entrare e ne seguì non solo grave scompiglio fra gli uomini, ma anche la rottura, nell'urto, delle pale dei remi." (I,50)

In questo momento di scompiglio la prontezza dei cartaginesi fu quella di acquisire le posizioni verso il mare aperto e circondare i nemici verso il litorale.

Inizialmente, l'esito della battaglia rimase incerto. Polibio racconta che entrambi gli schieramenti avevano imbarcato i loro migliori uomini appartenenti alle forze di fanteria. Tuttavia, con il passare del tempo, la sorte si volse a favore dei Cartaginesi, avvantaggiati dalla loro posizione esterna, che garantiva maggiore facilità di ritirata in caso di necessità, un rapido accesso ai rinforzi e la possibilità di attaccare le navi nemiche anche da tergo, riuscendo ad affondarne un numero significativo. Per i Romani, invece, la situazione risultò esattamente opposta.

La Battaglia delle Egadi: il racconto delle fonti e dei materiali archeologici

La Battaglia delle Egadi, combattuta secondo Eutropio³⁸ il 10 marzo 241 a.C., segnò la fine della Prima Guerra Punica e sancì la supremazia di Roma sui mari, trasformando la Sicilia nella sua prima provincia.

Contrariamente ad altri scontri di questo conflitto, Polibio non scende nel dettaglio delle tattiche militari e degli eventi della battaglia, ma ne dà un resoconto generale calcando maggiormente sulla disparità che c'era tra i due eserciti e che in ultimo portò Roma alla vittoria.

Lo storico³⁹ racconta che Roma, instancabile, riarmò una flotta dopo un periodo nel quale sembrava avesse accantonato le mire di supremazia marittima.

Quando questa notizia giunse ai Cartaginesi, costoro allestirono diverse navi e le caricarono "...di grano e di tutto il necessario, le inviarono in Sicilia, poiché desideravano che nulla venisse a mancare alle truppe dell'Erice..."⁴⁰.

I cartaginesi, sotto il comando di Annone approdarono all'Isola Sacra, odierna Marettimo, con l'intento di proseguire verso Erice per depositare le vettovaglie ed alleggerire le navi, preparandosi allo scontro con i nemici con manforte delle forze stanziato in Sicilia.

³⁸ Eutropio II,27,2 in Eutropio, traduttore Nicola Lembo, 2023.

³⁹ La narrazione della battaglia delle Egadi nel Libro I, 59-64 delle Storie di Polibio (SCHICK 1955, 87-91).

⁴⁰ Polibio, Storie, I, 60 in SCHICK 1955, 88.

Caio Lutazio, a capo della flotta di duecentocinquanta quinqueremi romane⁴¹ che nell'estate dell'anno precedente lo scontro, in assenza dei cartaginesi, si era impadronita del porto di Drepanum e di Lilibeo, li precedette partendo alla volta di Egussa, odierna Favignana.

Il mattino seguente, dopo un'iniziale incertezza dovuta alle condizioni meteorologiche a favore dei nemici, condusse le sue navi contro quelle cartaginesi intercettate al largo di Phorbantia, odierna Levanzo, mentre avanzavano a vele spiegate, anche se rallentate dal pesante carico.

Questi ultimi, una volta visti i romani arrivare con tutte le navi in un'unica fila, ingaggiarono nello scontro: Polibio stesso ci dice che le posizioni delle due flotte erano esattamente opposte allo schieramento nella battaglia di Drepanum del 249 a.C. e che anche per questo l'esito fu inverso.

L'autore ci informa che i romani avevano migliorato il metodo di costruzione delle loro navi, alleggerendole il più possibile e rendendole più agili, mentre i cartaginesi che in quel momento avevano le navi cariche, negli anni precedenti avevano trascurato la flotta militare, illusi dall'apparente perdita di interesse dei nemici per i combattimenti navali. I loro uomini erano stati reclutati da poco e risultavano irrimediabilmente impreparati a confronto dei marinai romani.

“Non appena dunque fu ingaggiata la battaglia, apparve la loro inferiorità, ad essi ben presto furono messi fuori combattimento: cinquanta delle loro navi furono sommerse, settanta furono prese con gli equipaggi. Il resto della flotta spiegò di nuovo le vele e si ritirò verso l'isola Sacra col favore del vento che, per loro fortuna, inaspettatamente era cambiato e li aiutava proprio nel momento del bisogno. Il console romano salpò verso Lilibeo dove raggiunse il resto dell'esercito e si occupò dell'utilizzazione delle navi tolte al nemico e della sistemazione prigionieri: problema non indifferente, perché prigionieri presi durante la battaglia non erano meno di diecimila.”⁴²

Le indagini archeologiche sul sito della Battaglia delle Egadi

Le indagini archeologiche sul sito della battaglia delle Egadi ebbero inizio nel 2005 a seguito di un'intuizione del Professore Sebastiano Tusa, dopo che un rostro venne confiscato ad un privato residente nella città di Trapani.

Le prospezioni sistematiche⁴³ partite dall'area di possibile provenienza del rostro identificato come “rostro 1”, hanno permesso nel corso degli ultimi vent'anni di individuare ed indagare per la prima volta il sito di un'antica battaglia navale⁴⁴.

Il sito della battaglia sino ad oggi esplorato è localizzato tra l'isola di Levanzo e l'isola di Marettimo⁴⁵ ed è diviso in due zone⁴⁶: il settore PW (Punic War) -A, dove i ritrovamenti sembrano giacere *in situ* e il settore PW-B, fortemente colpito dall'attività di pesca a strascico.

⁴¹ Secondo Polibio (I,59) “costruite sul modello di Annibale Rodio”, condottiero cartaginese che durante l'assedio romano di Lilibeo raggiunse prontamente la città sfruttando venti e correnti e riuscendo a sfuggire ad una flotta romana di dieci navi che tentava di impedirgli l'uscita dal porto di Drepanum. Il modello dell'imbarcazione di Annibale Rodio sul quale sarebbe stata costruita la flotta romana non è specificato.

⁴² Polibio, Storie, I, 61 in SCHICK 1955.

⁴³ Le prospezioni sistematiche vennero compiute in un primo momento con veicoli operati da remoto (ROV, AUV). Oggi vengono eseguite anche prospezioni da subacquei professionisti.

⁴⁴ Le indagini sono tutt'ora in corso da parte della Soprintendenza del Mare della Regione Sicilia, dalla RPM Nautical Foundation e della Society for Documentation of Submerged Sites (SDSS).

⁴⁵ Misura circa 10 chilometri quadrati.

⁴⁶ TUSA - ROYAL 2019.

Le conformazioni del fondale del settore PW-A sono probabilmente la ragione per la quale l'area in questione si è ben preservata sino ad oggi; il fondale roccioso ha dissuaso i pescatori nell'ultimo secolo dal praticare la pesca a strascico.

Il sito si trova ad una profondità di 90 m a largo della costa ovest siciliana: queste condizioni hanno favorito una lenta sedimentazione dei manufatti in PW-A, rimasti esposti sul fondale o solo parzialmente sepolti. Altro fattore di disturbo è la fauna, in particolare polpi vivono in simbiosi con le anfore e i rostri, utilizzandoli come loro tana⁴⁷.

Sempre nel settore PW-A, oltre ai rostri, sono stati rinvenuti elmi di bronzo del tipo Montefortino⁴⁸ che trovano diversi confronti sia in ambito italico che mediterraneo, anfore Greco Italiche (MGS V e MGS VI), e anfore puniche principalmente delle tipologie T-3.2.1.2, T-5.2.3.1, T-7.4.2.1, T-7.4.3.1, T-8.2.1.1 e T-9.1.1.1/2, databili al III secolo a.C. Altri frammenti ceramici includono ceramiche da mensa e da dispensa, probabilmente sia ad utilizzo dell'equipaggio che parte del carico trasportato⁴⁹.

Lo scenario descritto da Polibio per il 10 marzo del 241 a.C., caratterizzato da condizioni meteorologiche e marittime avverse, sembra spiegare la dispersione dei resti archeologici nell'area PW-A, dove è possibile osservare agglomerati di manufatti più che tumuli, solitamente indicatori di un singolo relitto. I carichi delle imbarcazioni sarebbero caduti in mare dagli scafi rotti a causa dei colpi dei rostri e non affondarono insieme alle imbarcazioni, al loro interno. Il fatto poi che i rostri si trovano nel mezzo, circondati dal materiale che faceva parte del carico, fa ipotizzare che le navi affondarono durante la dispersione dei beni che trasportavano e che, probabilmente per la corrente⁵⁰ i resti lignei più leggeri si separarono velocemente dal resto dei materiali⁵¹.

I rostri

Prima della scoperta dei rostri della battaglia delle Egadi, solamente altri tre esemplari erano noti nel Mediterraneo: il rostro di Bremerhaven (Murray 1991:75), il rostro del Pireo (Murray 2012:49) e il rostro di Athlit (Casson, Steffy 1991).

La totalità dei rostri rinvenuti sino ad ora sul sito della battaglia delle Egadi presentano conformità morfologica e sembrano appartenere alla medesima tipologia di imbarcazioni; ciò si distacca da quanto raccontato da Polibio dello scontro finale della Prima Guerra Punica, dove descrive navi di vario ordine e grandezza.

I rostri erano parte integrante delle imbarcazioni dell'epoca e venivano costruiti su misura per la tipologia di nave alla cui prua venivano fissati.

⁴⁷ CAMPBELL 2023.

⁴⁸ Tipologia di elmo molto comune, utilizzata già dal V secolo a.C. L'origine di questa tipologia di manufatti è probabilmente celto-italica. Appaiono sul suolo italiano dal tardo V secolo a.C. e prendono il nome dal cimitero celtico di Montefortino vicino Ancona dal quale proviene una concentrazione di esemplari scoperti da E. Brizio alla fine degli anni Novanta dell'Ottocento.

⁴⁹ TUSA - ROYAL 2019, 201-211.

⁵⁰ In quest'area scorre una forte corrente verso sud/sud-ovest.

⁵¹ Questa particolare condizione spiega la quasi totale assenza di tracce archeologiche di navi da guerra. Mentre le navi onerarie, trasportando al loro interno carichi importanti il cui peso contribuisce alla conservazione dello scafo ligneo in fase postdeposizionale, le navi da guerra, essendo molto più leggere, non lasciano alcuna traccia della loro struttura lignea. Le merci che si trovano nella zona della battaglia sono quindi riferibili o a dotazioni di bordo dei militari o, in alternativa, a carichi di navi onerarie che accompagnavano le flotte per rifornirle di viveri.

Per ipotizzare una ricostruzione di come dovevano presentarsi queste imbarcazioni da guerra calzando i propri speroni di bronzo, unica testimonianza di tali vestigia, gli archeologi si avvalgono, oltre ai rari resti materiali, di una vasta gamma di fonti. Strabone, Nella sua Geografia, (VII, 7.6), descrivendo la battaglia di Azio e la fondazione della città di Nikopolis da parte di Augusto, narra che la flotta vincitrice era composta da diverse classi di navi, dalle triremi alle *deceris*⁵². Le informazioni riguardanti le imbarcazioni di Antonio e Cleopatra provengono invece da Plutarco⁵³: nello scontro i due avrebbero messo in campo le loro navi migliori, anch'essi dalle più piccole triremi alle *deceris*, per un totale di duecentotrenta imbarcazioni.

È stato possibile quindi ipotizzare che i rostri esposti al monumento del trionfo di Augusto fossero quelli delle imbarcazioni di maggiori dimensioni selezionate dalle tre centinaia catturate durante l'estate dello scontro⁵⁴.

Tra le fonti archeologiche di notevole importanza è il trofeo di Azio di Nikopolis, costruito da Ottaviano Augusto come monumento celebrativo per la sua vittoria su Antonio e Cleopatra nella battaglia di Azio del 31 a.C.

Il monumento è posizionato su un'alta terrazza, lungo il quale muro di contenimento sarebbero stati esposti in antichità i trentasei rostri sottratti da Augusto alle navi nemiche. Il monumento è stato datato grazie ad un'iscrizione celebrativa e di dedica localizzata sopra il luogo dove in antico erano esposti i rostri, che porta ad ipotizzare una data compresa tra l'11 gennaio del 29 a.C. ed il 16 gennaio del 27 a.C.

Oggi, al posto dei rostri si sono conservati gli incavi nei quali era posizionata la loro parte posteriore, profondi 50 cm ciascuno. La lunghezza di questi manufatti bronzei è invece ipotizzabile grazie alle fondazioni *in situ* delle basi sulle quali era adagiata l'estremità anteriore. È stata calcolata una proporzione di 1:1,5 tra l'altezza di ogni incavo e la distanza della base, ossia la misura della lunghezza del rostro, dalla quale è stato poi possibile ricavare il volume.

Dai dati ricavati dallo studio dei volumi dei rostri di Nikopolis, si è potuto stabilire quindi l'ipotetico peso per i manufatti.

Questi sono stati poi confrontati anche con i tre rostri conosciuti prima della scoperta di quelli della battaglia delle Egadi. Il rostro di Athlit è di grandi dimensioni e pesa 465 kg e sembrerebbe appartenere ad una quinquereme o quadrireme ellenistica, anche sulla base di confronti con il monumento augusteo.⁵⁵

Quindi, oltre alcuni rostri di quest'ultimo che sembrano essere appartenuti a delle *deceris*⁵⁶, altri suggeriscono di appartenere a quinquereme, la classe di imbarcazioni più impiegata durante le battaglie navali dell'epoca, di cui si ipotizza fosse composta gran parte della flotta di Antonio e Cleopatra.

I rostri delle Egadi sino ad oggi pubblicati, relativamente omologhi in quanto a forma e misure, seppur con qualche eccezione⁵⁷, non corrispondono alle misure ipotizzate né per le *deceris*, né per le

⁵² Nonostante Strabone sia uno degli autori più citati dagli storici, in alcuni passaggi come questo è stato ipotizzato che abbia distorto i dati storici.

⁵³ ANDREI - SCUDERI 2018.

⁵⁴ Plutarco, Vita di Antonio, 68.1 in Plutarco, Demetrio e Antonio. Vite parallele. A cura di Osvalda Andrei e Rita Scuderi, BUR classici greci e latini, 2018.

⁵⁵ MURRAY 1991, 74; 2012: 65.

⁵⁶ Il numero 4 del monumento di Nikopolis.

⁵⁷ TUSA - ROYAL 2019.

quinquereme, ma sembrano piuttosto appartenere ad imbarcazioni di misura inferiore, probabilmente trireme⁵⁸. Ad esempio, il rostro numero 1 pesa 167,8 chilogrammi⁵⁹.

Sui rostri delle Egadi sono state inoltre identificate iscrizioni sia latine che puniche, lasciando trasparire perdite da entrambi i fronti durante lo scontro.

Nel settore PW-A, facendo riferimento ai dati pubblicati nel 2019 da S. Tusa e J. Royal, su otto rostri rinvenuti, solamente uno presenta un'iscrizione in punico, mentre gli altri sette in latino.

Nonostante la dispersione di anfore ed altri manufatti ceramici di minori dimensioni è stata interpretato come il carico disperso dalle navi cartaginesi durante lo scontro⁶⁰, conosciamo istanze durante l'intero arco della guerra in cui le navi nemiche che da una o dall'altra parte venivano catturate, erano in seguito reimpiegate nell'esercito che ne aveva preso possesso, ed esempio nel 256 a.C. i romani presero possesso di sessantaquattro navi cartaginesi durante lo scontro a Ecnomus, che poi ripararono ed utilizzarono nella traversata verso l'Africa. Lo stesso fecero i cartaginesi con più di novanta navi romane dopo la battaglia di Drepanum nel 249 a.C.

Conclusioni: le conseguenze della battaglia delle Egadi: un nuovo ordine mediterraneo

La Prima Guerra Punica terminò dopo lo scontro del 10 marzo del 241 a.C., quando Amilcare Barca, a cui i cartaginesi si affidarono dopo la sconfitta, “...*si comportò da capitano prudente e saggio qual era: finché, infatti, si poteva ragionevolmente nutrire qualche speranza sull'esito della guerra, nessuna tralasciò delle imprese che pur potevano sembrare le più temerarie e pericolose, ma tutte tentò, come mai, forse, alcun altro, le benché minime possibilità di vittoria che potessero essere riposte nel combattimento. Ma ora che la situazione si era rovesciata e nessuna possibilità ragionevole gli rimaneva di salvare i suoi soldati, da uomo pratico e saggio cedette alle circostanze e inviò al nemico ambasciatori che trattassero le condizioni di tregua e di pace. Il buon generale deve saper distinguere quando è vinto e quando è vincitore...*” (Polibio, Storie, I, 62).

La pace venne accettata da Lutazio che propose al popolo romano una soluzione che avrebbe portato i cartaginesi a dover abbandonare la Sicilia e a non muovere più guerra contro i greci alleati di Roma. Avrebbero inoltre dovuto restituire tutti i prigionieri di guerra senza richiedere alcun riscatto e pagare un'indennità di duemiladuecento talenti euboici entro vent'anni, cifra poi aumentata e tempo di restituzione dimezzato dai dieci commissari che furono inviati sul luogo dal popolo romano.

In seguito a questa vittoria, Roma emerse come una talassocrazia in ascesa, avendo compiuto il primo passo verso il dominio dell'interno bacino del Mediterraneo. La sua avversaria, invece, subì forti ripercussioni, sia a causa della perdita della Sicilia, che rappresentava un avamposto fondamentale al centro tra il Mediterraneo orientale e occidentale, sia della Sardegna e della Corsica, ricche di risorse metallifere e di porti strategici nel Tirreno. Oltre all'indennità di guerra, le

⁵⁸ TUSA - ROYAL 2012 : 41–42; POLAKOWSKI 2016: 99; MURRAY 2019: 31.

⁵⁹ TUSA - ROYAL 2019; DAVIES 2023.

⁶⁰ TUSA - ROYAL 2019, 41.

cui ripercussioni economiche interne alla società cartaginese divennero evidenti con la rivolta dei mercenari, che si protrasse dal 241 a.C. al 237 a.C.

Anche se meno delineabili con linee calcate, storicamente è possibile individuare ripercussioni della Prima Guerra Punica anche nel Mediterraneo orientale.

Prima di questo evento, che possiamo considerare un autentico spartiacque tanto dal punto di vista dell'assetto geopolitico quanto sotto molteplici altri aspetti, tra cui quello tecnologico, Roma era percepita come una potenza regionale italica, priva di un ruolo diretto negli equilibri strategici dell'Egeo e del Levante.

Dopo la vittoria su Cartagine, anche le *poleis* greche e le città greche della Magna Grecia cominciarono a percepire il crescente peso del potere romano. Polibio (Storie, I, 63⁶¹) afferma che Roma divenne "...degnata di essere considerata da tutti gli uomini...".

Le potenze ellenistiche, come i Seleucidi e i Tolomei d'Egitto seguirono la guerra con interesse, temendo a distanza l'ascesa di Roma sul panorama dei commerci marittimi. L'Egitto soprattutto, importante esportatore di grano, si affrettò a rafforzare i suoi legami con Roma appena terminato il conflitto, intuendo il ruolo che l'Urbe avrebbe acquisito anche in Oriente.

La panoramica proposta da questo contributo sulla Prima Guerra Punica, focalizzata sullo scontro delle Egadi, vuole portare in primo piano la collaborazione tra le fonti e l'archeologia marittima, di cui l'Italia vanta un'importante tradizione sia di pionieri che di patrimonio, ma che molto spesso non viene considerata al pari della disciplina terrestre.

La scoperta di un *unicum* come il sito della Battaglia delle Egadi fornisce agli studiosi che si avvicinano alla materia uno spaccato di un avvenimento del quale grazie alle fonti scritte giunteci conosciamo anche la data precisa. L'impegno e i lavori pionieristici del Professor Sebastiano Tusa, scomparso tragicamente il 10 marzo del 2019, nell'anniversario dello scontro al quale aveva dedicato molto della sua vita da ricercatore, sono stati portati avanti e, continuano tutt'oggi, dalla Soprintendenza del Mare della Regione Sicilia in collaborazione con realtà esterne come la RPM Nautical Foundation e la Society for Documentation of Submerged Sites. La realtà delle indagini archeologiche sul sito della battaglia delle Egadi è esemplare in Italia sia come luogo di collaborazione internazionale, ma anche interdisciplinare che continua a fornire preziosi dati ed informazioni su un evento che cambiò il volto del mediterraneo duemiladuecento sessantasei anni fa.

BIBLIOGRAFIA

⁶¹ SCHICK 1955, 90-91.

-
- Abulafia, D. 2011: *The Great Sea: A Human History of the Mediterranean*. Penguin, 2011.
- Acquaro, E. 2007: *Aneddoti punici – I. Le antichità puniche di Plinio il Vecchio (= Temi di archeologia punica – V)*. Lugano, 2007.
- Averdung, D & R. K. Pedersen. 2012: "The Marsala Punic Warships: Reconsidering their Nature and the Function of the 'Ram'." *Skyllis* 2012, pp. 125-131.
- Bass, G. F., Van Doorninck, F. H. 2004: *Serçe Limanı: An Eleventh-Century Shipwreck, Volume 1: The Ship and its Anchorage, Crew, and Passengers*. College Station: Texas A&M University Press 2004.
- Bechtold, B. 2016: "Carthage and Sicily: Trade and Contact in the Classical Period." In Hoyos, D. (ed.), *The Carthaginian World*, Routledge 2016.
- Campbell, P. B. 2023: "Chapter 10: Octopodology and Dark Amphorae: Alien Archaeologies, Reflexivity, and the Non-Human Afterlives of Objects in the Sea." In *Contemporary Philosophy for Maritime Archaeology: Flat Ontologies, Oceanic Thought, and the Anthropocene*. Sidestone Press Academics, 2023.
- Casson, L. 1971 (1995 edition): *Ships and Seamanship in the Ancient World*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press 1995.
- Casson, L. 1991: "The Ram and Naval Tactics." In L. Casson and J. R. Steffy (eds.), *The Athlit Ram*: 76-83. Texas: Texas A&M University Press 1991.
- Crowley, J. 2023: "Thucydides and War." In Low, P. (ed.), *The Cambridge Companion to Thucydides*. Cambridge: Cambridge University Press (Cambridge Companions to Literature) 2023, pp. 129-140.
- Davies, M. C. Forthcoming. *SOMA 2023: Proceedings of the 24th Symposium on Mediterranean Archaeology*. Stroud: Archaeopress Publishing Ltd.
- Davies, M. 2023: "Reassessing Polybius' Account of the Battle of Aegates (241 BCE) Using the Underwater Material Culture Found at the Egadi Islands." *MAGS* 2023.
- De Souza, P. 2015: "Polybius on Naval Warfare." In T. Howe et al. (eds.), *Greece, Macedon, and Persia: Studies in Social, Political and Military History in Honour of Waldemar Heckel*. Oxford: Oxbow 2015, pp. 181-197.
- Diodoro Siculo 1985: *Biblioteca storica. Libri XIV-XVII*. A cura di Teresa Alfieri Tonini. Rusconi Libri, Milano 1985.
- Diodoro Siculo 1988: *Biblioteca storica. Libri XXI-XL. Frammenti su Roma e l'ellenismo*. A cura di Giorgio Bejor. Rusconi Libri, Milano 1988.
- Donini, G. (ed.). 1982: *Le storie di Tucidide. Volume primo, Volume secondo*. Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1982.
- Eutropio 2023: *Compendio della storia romana: (Breviarium ab urbe condita)*, trad. Nicola Lembo 2023.

- Filippi, A. 2005: "Le fortificazioni militari sul monte Erice durante la prima guerra punica." In S. Tusa (ed.), *Il mare della Egadi: storia, itinerari e parchi archeologici subacquei*, Palermo 2005, pp. 83-94.
- Frost, H. 1993: "Notion de construction. Les marques peintes de l'épave punique de Marsala." *Marine Antique, Les Dossiers d'Archéologie*, n° 183 1993, pp. 52-57.
- Frost, H. 1976: "Lilybaeum." In *Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei*, volume XXX, Roma 1976.
- Goldsworthy, A. 2000: *The Fall of Carthage: The Punic Wars 265 – 146 BC*. London: Cassell 2000.
- Goukowsky, P. (ed.). 1997: *Appien, Histoire romaine. Tome II. Livre VI. L'Iberique*. Les Belles Lettres, Paris 1997.
- Harris, M. V. 2017: "Rome at Sea: The Beginnings of Roman Naval Power." *Greece & Rome* 64(1), 2017, pp. 14-26.
- Hoyos, D. 2015: *Mastering the West: Rome and Carthage at War*, Oxford University Press 2015.
- Kocabaş, U. (ed.). 2015: *The Ships of Yenikapı: Istanbul's Byzantine Fleet*. Istanbul: Ege Yayınları 2015.
- Lazenby, J. F. 1996: *The First Punic War*. London: Routledge 1996.
- Morrison, J. S., Coates, J. F. 1996: *Greek and Roman Oared Warships 399–30 BC*. Oxford: Oxbow Books 1996.
- Murray, W. M. 1991: "Classification of the Athlit Ship: A Preliminary Report." In L. Casson and J. R. Steffy (eds.), *The Athlit Ram: 72-75*. Texas: Texas A&M University Press 1991.
- Murray, W. M. 2012: *The Age of Titans: The Rise and Fall of the Great Hellenistic Navies*. Oxford: Oxford University Press 2012.
- Plutarco 2018: *Vita di Antonio, 68.1 in Demetrio e Antonio. Vite parallele*. A cura di Osvalda Andrei e Rita Scuderi. BUR Classici Greci e Latini 2018.
- Polakowski, M. 2016: *Warships of the First Punic War: An Archaeological Investigation and Contributory Reconstruction of the Egadi 10 Warship from the Battle of Egadi Islands (241 B.C.)*. Master's Thesis. East Carolina University 2016.
- Royal, J. G., Tusa, S. 2019: *The Site of the Battle of the Aegates Islands at the End of the First Punic War: Fieldwork, Analysis and Perspectives 2005-2015*. Rome and Bristol: L'Erma di Bretschneider 2019.
- Steffy, J. R. 1991: "The Ram and Bow Timbers: A Structural Interpretation." In L. Casson and J. R. Steffy (eds.), *The Athlit Ram: 6-40*. Texas: Texas A&M University Press 1991.
- Tchernia, A., Pomey, P., Hesnard, A. 1978: *L'épave romaine de la Madrague de Giens (Var), Tome I*. Paris: CNRS 1978.
- Thiel, J. H. 1954: *A History of Roman Sea-Power Before the Second Punic War*. Amsterdam: North Holland Publishing Company 1954.

Tusa, S. 1993: *La Sicilia nella preistoria*. Collana Prisma, Sellerio Editore, Palermo 1993.

Tusa, S., Royal, J. 2012: "The Landscape of the Naval Battle at the Egadi Islands (241 B.C.)." *Journal of Roman Archaeology* 25 2012, pp. 7-48.

Walbank, F. R. 1979: "Introduction." In I. Scott-Kilvert (translator), *Polybius. The Rise of the Roman Empire*. Harmondsworth: Penguin Classics 1979.